

O CONCEITO DE CULTURA EM SIGMUND FREUD: A SUBMISSÃO DO DESEJO E A CONSTRUÇÃO DA CIVILIZAÇÃO

Thiago César Ribeiro Maia¹

Miquéias Rios Brilhante²

Aline Gabriele Carvalho de Lima³

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar uma introdução ao conceito de cultura na obra de Sigmund Freud. A pesquisa desenvolve-se a partir de uma abordagem bibliográfica narrativa e exploratória, de natureza qualitativa e com ênfase conceitual. A partir da análise das obras selecionadas, observa-se que, na metapsicologia freudiana, a cultura emerge como um campo paradoxal: ao mesmo tempo em que promove a civilização e a sublimação dos impulsos, impõe repressões que geram mal-estar psíquico. O estudo evidencia que a cultura se configura como um espaço coletivo, no qual se manifestam os conflitos entre os desejos inconscientes e as demandas de normatização impostas pela vida em sociedade.

Palavras-chave: Cultura. Freud. Psicanálise.

1. INTRODUÇÃO

A psicanálise, pelo senso comum, pode ser entendida como uma teoria exclusivamente introspectiva, levando em conta os aspectos mais intimistas do indivíduo, embora esta afirmação não esteja de toda errada, reduzir a psicanálise a aspectos único e exclusivamente introspectivos é não enxergar a beleza da psicanálise em sua totalidade e complexidade como teoria, que transcende a ser apenas um estudo do inconsciente individual, mas também um estudo da sociedade, pois ambos estão completamente atrelados, indivíduo e sociedade, o Eu e a cultura.

O conceito de cultura ocupa posição central na obra *O Mal-Estar na Civilização* de 1930, onde Sigmund Freud examina a articulação entre as condições psíquicas da vida em sociedade e as exigências de repressão e sublimação que dela decorrem, definida como o conjunto de realizações materiais e simbólicas que distinguem a existência humana da vida puramente instintual, a cultura revela-se simultaneamente como fonte de progresso e de sofrimento. Com base na leitura proposta também por Betty Fuks (2003) propõe-se a analisar a formulação da psicanálise freudiana do conceito de cultura, enfatizando suas ambivalências, os fundamentos metapsicológicos que a sustentam e suas implicações para a compreensão da subjetividade na contemporaneidade.

¹ Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

² Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: mick.miqueias@hotmail.com

³ Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma análise qualitativa de cunho exploratório e descritivo, fundamentada em revisão bibliográfica narrativa das obras *Totem e Tabu* de 1913, e *O mal-estar na civilização* de 1930 e *por que a guerra?* De 1933, todos de Sigmund Freud, e *Freud & A Cultura* (2003), de Betty Fuks.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao estudar a análise de Betty Fuks (2003), observa-se que Freud demonstrava uma propensão a elaborar suas teses a partir de mitos, estruturando uma forma abstrata de representação da realidade que, simultaneamente, permitia uma relação direta com eventos e configurações sociais, através de expressões simbólicas capazes de dialogar com públicos diversos.

A narrativa da horda primitiva, apresentada por Freud (2012), em *Totem e Tabu*, constitui um exemplo emblemático desse procedimento. A figura do pai da horda, conforme proposta por Freud, encarna a autoridade absoluta e despótica, cuja vontade se impunha de maneira unilateral sobre os demais membros do grupo. Segundo Fuks (2003), o mito da morte do pai deve ser compreendido não como um evento histórico, mas como uma estrutura simbólica que marca a passagem da natureza à cultura: da satisfação imediata ao interdito, do desejo à norma. A morte do pai primordial instaura, por meio da culpa e do recalque, os fundamentos da moralidade, da religião e da organização social. O pai morto transforma-se em totem, cuja proibição funda simbolicamente os limites do desejo e organiza as bases da vida em sociedade.

Nesse sentido, a gênese da cultura, conforme aponta Fuks (2003) no capítulo "Gênese da cultura: o mito da horda primitiva", emerge da violência, da interdição e da internalização da lei, conferindo ao conceito freudiano de cultura uma dimensão trágica: ela nasce do sacrifício e da repressão das forças pulsionais.

Avançando na obra *O Mal-Estar na Civilização*, apresentada Freud (2010), aprofunda sua reflexão sobre a cultura como campo paradoxal, devido as articulações com as condições psíquicas da vida coletiva com as exigências de repressão e sublimação que a convivência social impõe ao sujeito e conceitua a cultura como o conjunto das realizações materiais e simbólicas que diferenciam a existência humana da animalidade, sendo simultaneamente fonte de progresso e de sofrimento.

É nesse contexto que Freud (2010, p. 40) afirma que "Eros e Ananké [Amor e Necessidade] se tornaram os pais também da civilização humana". Dessa forma, o amor, enquanto princípio de ligação e coesão, atua como força estruturante das formações coletivas, e encontra correspondência na pulsão de vida (Eros). Já a necessidade, vinculada à luta pela sobrevivência e à limitação da liberdade individual, aproxima-se da pulsão de morte (Thanatos), responsável pelos impulsos destrutivos presentes no psiquismo. Todavia, a tensão permanente entre essas pulsões configura o cerne do mal-estar civilizatório: a cultura opera como um sistema de contenção, regulando a liberdade individual em prol da justiça coletiva, mas ao custo da renúncia pulsional e do sofrimento psíquico.

Em *Por que a guerra?*, Freud (2010), retoma a problemática da repressão das pulsões no contexto da organização social. Refletindo sobre a origem do direito, afirma que este surge como substituto da força individual pela força organizada da coletividade: "o direito é a força de uma comunidade organizada que se constituiu para manter a ordem, colocando-se acima do indivíduo", conforme Freud (2010, p. 190). Assim, os detentores da lei, por exemplo, juízes, tribunais, instituições, tornam-se

herdeiros simbólicos do pai morto, exercendo uma autoridade legitimada coletivamente, mas ainda intrinsecamente marcada pela repressão das pulsões.

Portanto, a cultura, desde sua gênese mítica na horda primitiva até suas expressões contemporâneas, revela-se inseparável da culpa, da repressão e da renúncia ao desejo. Como sistema de contenção das pulsões humanas, ela garante a coesão social, mas à custa do sacrifício da liberdade plena do indivíduo. A eficácia desse pacto civilizatório, entretanto, depende da universalidade da submissão às normas, condição indispensável para evitar a repetição das tiranias originárias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu evidenciar que a psicanálise clássica, longe de se restringir a uma teoria introspectiva sobre o inconsciente individual, propõe uma articulação profunda entre a constituição psíquica do sujeito e a dinâmica da vida em sociedade. A análise do conceito de cultura em Freud, especialmente a partir das obras Totem e Tabu, O Mal-Estar na Civilização e Por que a guerra? revelou que a cultura, enquanto produto da repressão e da sublimação das pulsões, constitui-se simultaneamente como condição de progresso civilizatório e

fonte inevitável de sofrimento psíquico.

A importância de compreender os mitos na construção freudiana da cultura, destacando sua função simbólica na transição da natureza à civilização, a cena da horda primitiva e o assassinato do pai, são entendidos como estruturas míticas que fundamentam a emergência da moral, do direito e das instituições sociais a partir da renúncia pulsional e da internalização da lei.

O conceito de cultura em Freud, portanto, apresenta-se como eminentemente ambivalente: embora necessária à organização social e à sobrevivência coletiva, a cultura impõe severas limitações à satisfação dos desejos individuais, instaurando um mal-estar estrutural no ser humano. Esta tensão entre pulsão e ordem social permanece como elemento central para a compreensão da subjetividade contemporânea, pois não há civilização sem renúncia, mas tampouco há renúncia sem mal-estar.

REFERÊNCIAS

FREUD, Sigmund. **O mal-estar na civilização** (1930). In: Obras completas, vol. 18. Tradução de Paulo Cezar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. FUKS, Betty. **Freud & A Cultura**. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

FREUD, Sigmund. **Totem e tabu** (1913). In: Obras completas, vol. 11. Tradução de Paulo Cezar de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

FREUD, S. **Por que a guerra?** In: FREUD, S. *Obras completas – volume 18: 1930-1936*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.